

ЧТЕНИЕ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РКИ

Усманова Феруза Шариповна

студентка 3 курса гр. 5FT(rus)-23 Азиатского международного университета г. Бухара
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15678540>

Аннотация. В данной статье говорится о чтении как о речевой деятельности на занятиях РКИ, о видах чтения, упражнениях для формирования техники чтения вслух, параметрах оценок техники чтения, алгоритме ознакомительного чтения,

Ключевые слова: техника, информация, формирование, ударение, пауза, интонирование, коррекция, совершенствование.

Говоря о чтении как о виде речевой деятельности, важно освоить технику извлечения необходимой информации из текста и дальнейшего её использования в зависимости от поставленной учебной задачи. Для того, чтобы извлечь необходимую информацию и для дальнейшего грамотного использования этой информации, нужна определённая методика чтения текста, или техника чтения.

Эта техника чтения должна быть сформирована на начальном этапе формирования навыка чтения, и если она не будет сформирована в достаточной мере, в дальнейшем будет сложно добиться автоматизации данного навыка и владения в полной мере всеми видами чтения, необходимыми в учебном процессе. Так как навыки всегда первичны, а умения уже вторичны и следуют как результат полученных навыков, очевидно, что на начальном этапе обучения чтению имеется в виду прежде всего формирование техники чтения, т. е. «процессуального плана».

Основополагающими операциями при овладении техники чтения являются:

- 1) первичное распознавание зрительного/графического образа речевой единицы и её соотнесение со слухоречедвигательным образом;
- 2) определение значения этих слухоречедвигательных образов речевых единиц.

Важно отметить, что речевой единицей может являться и слово, и предложение, и целый абзац.

Совершенно очевидно, что обучение технике чтения на иностранном языке должно проходить на уже известном ранее изученном лексическом материале.

Работа над техникой чтения начинается с формирования у учащихся графемно-фонемных связей.

Упражнения для формирования техники чтения вслух:

1. на упрочение графемно-фонемных связей:

- называние букв
- найти определённую букву в алфавите
- назвать букву в заданном слове
- обозначить количество букв и звуков в слове
- сгруппировать слова по определённому звуку, букве
- описать, выписать, прочитать слова согласно конкретным характеристикам;

2. на соотнесение формы со значением:

- найти однокоренные слова,
- найти в ряду слов имена прилагательных в сравнительной степени, глаголы в прошедшем времени;
- 3. на развитие языковой догадки:
 - поиск слов-интернационализмов,
 - перевод слов по их структуре;
- 4. на развитие вероятностного прогнозирования:
 - восстановить слова по частям,
 - подободрать существительное к заданным прилагательным,
 - вставка вместо пропусков артиклей, предлогов;
- 5. на группировку слов в смысловое целое:
 - чтение по синтагмам,
 - нахождение в ряду словосочетаний, имеющих значения времени, места;
- 6. на распознавание грамматических форм:
 - поиск глаголов, существительных;
- 7. на постановку интонации:
 - прочтение за диктором,
 - выразительное чтение,
 - чтение с интонационными паузами,
 - обращённое чтение.

Все упражнения могут носить игровой характер, например, расшифровка криптографии, легкая реклама, разработка головоломок. Такие задачи превращают процесс овладения техникой чтения в интересный творческий процесс. Но техника чтения должна практиковаться не только на уровне слов, словосочетаний и предложений, но и на уровне текста.

Ученикам рекомендуется давать задания для формирования прогностических навыков, например:

1) неизвестный текст разбивается на семантические части (отдельные предложения), учащиеся составляют целостный текст и сверяют его с исходным материалом;

2) обучающиеся получают копию текста с отсутствующим значением, сравнивают ее с оригиналом и находят недостающую часть;

3) преподаватель раздаёт учащимся копию неизвестного текста с отсутствующими соединительными элементами, учащиеся восстанавливают пропуски, получают исходный текст и проверяют таким образом правильность выполненного.

Существуют следующие параметры оценки техники чтения:

- 1) скорость чтения (определенное количество слов в минуту);
- 2) соблюдение норм ударения (сематического, логического; не выделять служебные слова и т.д.);
- 3) соблюдение верных норм паузации;
- 4) соблюдение норм интонирования;
- 5) понимание прочитанного.

Iyun, 2025-Yil

Все параметры одинаково важны и определяют оценку в целом. На среднем и старшем этапах обучения осуществляется коррекция и совершенствование техники чтения. Чтобы улучшить технику чтения на уроках, необходимо выполнять упражнения, чтобы развить в себе мастерство чтения, поскольку в процессе самостоятельного чтения ученики не могут контролировать свой ритм и тем более ускоряться. Чтение вслух может быть хорошим фонетическим тренажёром и, при разумной организации, может помочь развить навыки говорения. Чтобы сделать это, необходимо использовать один или два абзаца и тщательно проработать раздел текста с учащимися, используя фонетическую разметку.

Далее мы рассмотрим примеры заданий для обучения отдельным видам чтения.

Говоря об обучении поисково-просмотровому чтению, следует помнить о том, что предполагается получить наиболее общее представление о содержательно-смысловом плане текста: уяснить тему и диапазон исследуемых вопросов, общую структуру текстового материала, обозначить стратегию дальнейшего чтения в зависимости от читательских интересов.

Возможные задания:

- по названию (иллюстрации) сделать предположение о предмете и содержании текста;
- по внешней структуре текста, особенностям полиграфического оформления определить тип (характер) текста (реклама, объявление, прогноз погоды);
- по доминирующему слову заголовка сделать предположение о ключевых словах текста и той области знаний, к которой принадлежит данный текст;
- отыскивая ключевые слова и другие сигналы, выделить в тексте необходимую, запрашиваемую информацию;
- обобщить полученную информацию, оценить её с точки зрения новизны и возможности дальнейшего её использования.

Главное при обучении ознакомительному чтению – обучить учащихся прогностическим действиям и умению находить в тексте ответы на вопросы:

о чём идёт речь, где, когда это происходит. Работу с текстом можно представить в 3 этапа: до чтения (выдвижение гипотез), в процессе чтения (беглое чтение с опорой, подкрепленное только знанием уже знакомого языковой материала, выделение в тексте ключевых смысловых вех, поиск ответов на вопросы или решение других коммуникативных задач), после чтения (выражение своего мнения, опираясь на прочитанный текст).

Алгоритм ознакомительного чтения:

1. Наименование (статьи, книги)
2. Автор
3. Ключевые сведения
4. Проблема (тема)
5. Фактические данные
6. Характеристики предлагаемого материала, критика
7. Актуальность данного материала и возможность его использования в дальнейшей работе.

Особого внимания заслуживает рассмотрение процесса обучения изучающего чтения. Здесь также можно выделить три этапа работы над текстом.

1. Работа над текстом до чтения (предтекстовый этап).

Цель этапа – создание мотивации к чтению и развитие способности предсказывать, то есть предполагать, предвидеть содержание текста, используя заголовки, подзаголовки, сопутствующие иллюстрации к тексту и

т. д. Это трудный шаг, так как направлен на выявление и расширение личного опыта, знаний и навыков учащихся на их внутреннем уровне.

Возможные задания:

- учащиеся читают заголовок текста, изучают иллюстрации к нему (если есть) и говорят свои предположения о предмете и содержании текста;

- ученикам предлагается применить свои фоновые знания по предмету, которому посвящён текст, и спросить себя: «Что я знаю по этому предмету?

Что я видел, слышал, читал об этом?»;

- учащиеся записывают ключевое слово рубрики (или всей рубрики) и составляют ассоциогамму (диаграмму), наполняя ее ассоциациями, возникающими еще до чтения текста;

- учителю предлагается разбить учащихся на пары, обсудить составленные ассоциации, уточнить свои предположения о теме и содержании текста и о том, как будет развиваться сюжет текста.

После этого учитель ставит задачу прочитать текст, проверить свои предположения и «провести» диалог с автором текста.

2. Работа с текстом во время чтения.

Цель – достичь понимания текста на уровне содержания.

Стадия осмысления, на которой ученики идут в прямой контакт с текстом, используя различные мета-когнитивные методы понимания текста:

чтение с карандашом в руках, метод помет, с помощью которого читающий осмысливает воспринимаемую информацию, пометая «+» (это мне известно) и «-» (этого я не знаю), метод «двойного дневника», в который записывают факты из текста и их личностная интерпретация («Это очень интересно!», «Почему?», «Могу поспорить»).

1. Ученики прочитывают самостоятельно впервые текст с задачей проверить свои предположения, сделанные до чтения текста.

2. Повторное чтение поможет решить учащимся различные коммуникативные задачи:

- выделить главную информацию (кто, что, где, когда, как, почему что-то сделал);

- поделить текст на смысловые части;

- обозначить ключевые слова в каждом разделе текста;

- особо отметить новую для себя информацию и уточнить значение отдельных слов, необходимых для детального понимания информации;

- обозначить связующие элементы между частями текста;

- при повторном прочтении текста обратить ещё раз внимание на ключевые разделы текста, выяснить при этом «Что хотел сказать автор?»;

- вести «двойной дневник», выписывая из текста факты, цитаты, характеристики персонажей;

- пересмотреть свои первоначальные замечания по мере поступления новой информации.

3. Беседа по содержанию текста в общем, выборочное чтение вслух.

Ответ на вопрос, в чём совпадают и в чём разошлись первоначальные предположения о предмете, содержании текста, о развитии событий, персонажах.

3. Работа с текстом после чтения.

Цель – достичь понимания текста на уровне смысла (основной мысли) и контроль понимания прочитанного.

Это этап размышления. Размышляя, ученики определяют смысл, понимают, как они к нему пришли, проводят таким образом анализ.

Рефлексия начинается как индивидуальный процесс (ученики составляют вопросы, представляют прочитанную информацию в форме диаграммы) и

заканчивается обсуждением, групповой беседой, проводимой учителем.

Задания на контроль понимания прочитанного (вовлекают учащихся в активный творческий процесс, речевой и неречевой):

- нарисуйте, изобразите ...
- перескажите, расскажите, выразите своё мнение
- перепишите, продолжите
- найдите эквиваленты, переведите

Особенно важны тестовые задания, позволяющие проверить одновременно всех учеников в подборе верного ответа на вопрос:

- завершение высказывания на основе предложенных тезисов;
- расстановка по порядку;
- группировка фактов;
- перекрёстный выбор или совпадение;
- удаление специально вставленных частей;
- заполнение пропусков в тексте специально пропущенными словами и др.

Говоря об обучении чтению как иностранному, следует также учитывать, первый это иностранный для учащихся язык или уже второй, и тогда следует также сказать о некоторых спецификах обучения иностранному языку как второму иностранному.

REFERENCES

1. Арзамасцева Н.Ю. Методы преподавания русской литературы иностранным обучающимся. // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2020. (2 (54)). С. 183-190.
2. Арзамасцева Н.Ю., Рагулина Э.С. Преподавание русской литературы иностранным слушателям (из опыта работы) // Проблемы преподавания филологических дисциплин иностранным учащимся: сб. материалов VI Междунар. науч.-метод. конф. Воронеж. 2020. С. 252-256.

Iyun, 2025-Yil

3. Журавлева Л. С., Зиновьева М. Д. О работе с художественными произведениями в процессе обучения языку // Современное состояние и основные проблемы изучения преподавания русского языка и литературы. М., 1982.
4. Душина Е.В. Лингвистические игры на уроках русского и иностранного языка в аспекте формирования коммуникативной компетентности учащихся // Филологический класс. 2014. №4 (38). С. 54-58.
5. Хабарова К.В., Тимофеева Н.А., Малышева Н.А. Преподавание русской литературы в системе РКИ как фактор интеграции иностранных учащихся в российское социокультурное пространство // Символ науки. 2017. 1 (2). С. 181-184.
6. Туана Е.Н., Смелкова И.Ю., Губарева С.А., Краснова И.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 3. ;

MODERN SCIENCE
& RESEARCH